

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
 Año 11, vol. 22, Enero-Julio 2024
 ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Desigualdad, violencia y organizaciones delictivas: un estudio de caso desde la perspectiva del concepto de Seguridad Humana sobre la conformación del Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, México

Inequality, violence and criminal organizations: a case study from human security perspective about Santa Rosa de Lima Cartel conformation in Guanajuato, Mexico

Fecha de recepción: 27/03/2023

Fecha de aceptación: 30/05/2023

Dr. José Alberto Posadas Juárez

jose.alberto.posadas@uaq.mx

Dr. Héctor Martínez Ruíz

Universidad Autónoma de Querétaro

hector.martinezr@uaq.mx

México

Resumen

La narcoviolenencia que México experimenta ha puesto el interés en determinar los factores causales que ha llevado a dicha descomposición social y establecer los mecanismos adecuados para su afrenta. El caso de estudio del Cártel Santa Rosa de Lima, ubicado en el Estado de Guanajuato y una de las organizaciones delictivas más violentas del país, amerita una aproximación con el concepto de Seguridad Humana bajo principios que priorizan la prevención con sentido humanístico. Para ello la investigación acudió al método de *criminografía cultural*, para poder abismar en su estudio con sus cuatro niveles de análisis cuantitativos – cualitativos para su comprensión.

Abstract

Criminal violence suffered in Mexico nowadays has pointed out the interest in finding the main causes that have carried out such social breakdown and then establish the proper mechanisms to its affront. The case study of Cartel Santa Rosa de Lima, placed in Guanajuato State, one of the most violent criminal organizations of the country, deserves an approaching with Human Security concept under principles that emphasizes prevention with humanistic way. For this, research was supported by *cultural criminography* method, in order to deepen in its analysis with its four quantitative – qualitative levels necessary for its comprehension.

Palabras clave: Criminalidad; Criminografía cultural; Desigualdad, Violencia.

Keywords: Criminality; Cultural criminography; Inequality; Violence.

Introducción

El fenómeno de violencia aguda y la emergencia de organizaciones delictivas del narcotráfico en México, observada con mayor énfasis a partir del año 2006, trajo consigo diversas interrogantes a la comunidad académica, los habitantes del país y las autoridades de gobierno, los cuales dan indicios de ser rebasados por las capacidades de estas agrupaciones y que lesionan constantemente el tejido social de las poblaciones en donde prevalecen.

Tal es el caso del Estado de Guanajuato, en donde el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) tuvo su origen en el poblado con el mismo nombre, en el año 2014, aproximadamente. Las

actividades delictivas y de extrema violencia de dicha organización, en conjunto con otras que operan en la entidad, plantean retos nunca antes vistos para las autoridades gubernamentales, encargadas de velar por la seguridad y el orden público. Sin embargo las causas que generan este tipo de asociaciones escapan de los ámbitos de la función pública, la seguridad como derecho humano compete en su gesta y consecución a todos los actores sociales posibles, incluidos los ciudadanos.

Se considera que el concepto de seguridad humana ante un problema como este, adquiere pertinencia para dar respuesta a su complejidad y dar cuenta de las posibles soluciones que mejoren la calidad de vida de los guanajuatenses y la erradicación de aquellas causas históricas que fomentan su descomposición social. Era necesario abismar en su análisis mediante las aproximaciones pertinentes para pensar en su posible solución.

Por lo tanto el objetivo de esta investigación fue: conocer las causas materiales y simbólicas que promovieron la conformación del CSRL, así como también determinar los aspectos vigentes hoy en día que les permite tener esa capacidad bélica y delictiva que afecta la paz social y el orden público. Para lograr los alcances que se plantearon en este estudio, se echó mano de una propuesta que presenta pautas metodológicas y una combinación de niveles de análisis cuali-cuanti para la obtención de la información necesaria y con ello comprender de mejor manera la complejidad del mismo. Tema del siguiente apartado.

Método

El análisis de los factores causales de la conformación del CSRL desde las miradas del concepto de seguridad humana requirió de la aplicación de instrumentos metodológicos variados para la obtención de datos para una adecuada interpretación. Para ello se echó mano del método criminográfico,¹ cuya pertinencia en las perspectivas cuantitativas aporta elementos necesarios para integrar un análisis adecuado. La investigación de gabinete fue útil para la obtención de datos y cifras de plataformas de información oficial, organismos internacionales y organizaciones no-gubernamentales que se caracterizan por el rigor y la confiabilidad de sus publicaciones. No menos útiles fueron las perspectivas cualitativas debido a la comprensión de las subjetividades humanas que se encuentran inmersas en la problemática y cuyos instrumentos que le distinguen fueron de gran apoyo, tales como las historias de vida, conversaciones abiertas, entrevistas abiertas y enfocadas, y aplicación de

¹ Posadas, A. (2019a). La Criminografía cultural como método de investigación de campo para la Criminología: una propuesta desde la Antropología Social. *Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales*, 13(6), 93-121; y Posadas, J.A. (2019b). *Criminografía Cultural: guía de investigación de campo para criminólogos*. GEDISA.

rapport. Ambas perspectivas cuantitativas y cualitativas resultaron necesarias para una adecuada interpretación a fenómeno tan complejo.

La investigación presenta dos etapas sustanciales: 1) primeramente en el periodo febrero - septiembre del año 2017, se realizaron marchas exploratorias en la ciudad de Celaya en el Estado de Guanajuato, cercana a la población de Santa Rosa de Lima, con el fin de observar las actividades cotidianas en tres colonias, registradas entonces y al día de hoy, con altos índices delictivos y presencia de los miembros del CSRL, las cuales son: Monteblanco, Lagos y Ejidal. Se realizaron los primeros acercamientos a posibles informantes y la observación en los entornos urbanos y sociales de dichas colonias, ello con el fin de dar cuenta de la actividad cotidiana y las distintas expresiones relacionadas con la violencia y los delitos. 2) La segunda etapa toma lugar, posterior a una fase crítica en Celaya, a mediados del año 2019. Ya que se detona la violencia y en la que las víctimas del crimen organizado fueron miembros de las corporaciones policiales y sus mandos, y después sus habitantes. Por ello se toma la decisión de esperar un tiempo prudente para volver a acceder para el levantamiento de datos.

Una vez que la ciudad encuentra cierta calma se retoma la investigación de campo la cual presentó dos fases: 1) se gestionaron los informantes, quienes son personas en rangos de edad entre los 18 y 55 años, cuyas actividades cotidianas no tienen vínculo alguno con la actividad delictiva presente en la ciudad, para conocer sus percepciones y experiencias, pero que tenían relaciones con personas que hacen de la vida delictiva en Celaya y los alrededores su quehacer cotidiano, y 2) estos finalmente resultaron como el principal enlace hacia los miembros del CSRL (en sus distintas jerarquías) y fungieron como informantes. Por lo que se resalta que la información obtenida tendrá un análisis científico social desde el concepto de seguridad humana y no de persecución del delito, ello con las implicaciones éticas y metodológicas en investigación que demanda no revelar nombres y datos personales, sino dar cuenta de la atmósfera que se experimenta alrededor de dicha organización delictiva y las causas de su conformación.

Los informantes de la primera fase son estudiantes de nivel preparatoria, universitarios (quienes además trabajan en oficios para agregar un ingreso económico a los gastos familiares), señoras dedicadas a la actividad de casa y pequeños comerciantes. De la segunda etapa son miembros del cártel, sus edades oscilan entre los 17 y 47 años de edad, con estudios de nivel primaria, secundaria y preparatoria truncos y en su cotidianidad laboran para la

consecución de sus objetivos con todo lo que representa respecto de la variedad de actividades delictivas en que incurrían.

Después de varios recorridos en la ciudad y con mayor presencia en las mencionadas colonias, se aplicaron los instrumentos de levantamiento de datos *in situ*, sin embargo, a inicios del año 2020 con el arribo de la pandemia COVID-19 y el mandato del confinamiento por parte de la autoridad en salud, dichos instrumentos se aplicaron mediante plataformas digitales de videollamadas, concluyendo ambas etapas en el primer trimestre del año 2022 una vez que se consideró que se había recolectado la información suficiente, y también por los problemas de salud, económicos y laborales que dicha pandemia atrajo a varios de los informantes.

Estado del Arte

La producción académica sobre el concepto de seguridad humana presenta avances sustanciales en diversas áreas y disciplinas. Se consideró pertinente abarcar la revisión de dichos trabajos desde el año 2010 debido a la necesidad de dar cuenta de la cantidad de aportes a dicho concepto y así visualizar el estado de sus debates y las áreas que se integran a los mismos, ya que la seguridad humana en sus siete ejes formativos abarca diversos aspectos de la sociedad. Por ello la pertinencia de dicha revisión.

Un tema relevante es el de los movimientos sociales y conflictos en algunas regiones del mundo. Seguridad humana converge desde sus perspectivas cuando se abordan casos de estudio en zonas que presentan estragos sociales generados por dichas disputas, particularmente en países de África y América Latina (Requena y Vinyamata, 2013; Guerrero, 2013; Vásquez, 2014; Engwicht y Ankenbrand, 2021; Conteh y Maconachi, 2021).

El tema de la educación no es ajeno a los ámbitos del concepto, ya que hoy en día algunos países europeos como Gran Bretaña han adoptado medidas que amenazan la libertad, los derechos humanos y la dignidad en sus espacios de aprendizaje e inclusive otros pertenecientes a la Unión Europea (Adebayo, 2021).

El énfasis que los estudiosos de este concepto coloca en el tenor de las investigaciones sobre ecología y recursos naturales presenta especial preocupación por las consecuencias que trae el cambio climático y la contaminación, dando especial atención para algunos casos de países en vías de desarrollo (Orta, 2018; Johnson, 2019; Morrissey, 2019; Schilling, Schilling-Vacaflor, Flemmer y Froese, 2021; Calvao, Ankenbrand, Ros-Tonen y Beevers, 2021; Salerno, Stevens, Gaughan, Hilton, Bailey, Bowles, Cassidy, Mupeta-Muyamwa, Biggs, Pricope,

Mosimane, Luwaya, Drake, Weaver, Kosmas, Woodward, Kolarik y Hartter, 2021 y Scheffran, 2022).

Las migraciones de personas, en sus distintas categorías, es otro tema convergente y ello con miras a mejorar la calidad de vida de los individuos que experimentan dicha movilidad. En el tema particular de las migraciones por asuntos económicos y laborales hay producción que se enfoca a países como Indonesia y México, trayendo resultados útiles para la continua discusión del potencial de este concepto incluido en contextos de pandemia COVID-19 (Maksum, 2021 y Hernández y Ramos, 2022).

Y es que la desigualdad es causante de este tipo de problemáticas, aunada a otras como la marginalidad en las ciudades y recientemente con los efectos de la pandemia en países con sectores sociales en condiciones de pobreza (Hastings y Raghavan, 2015; Posadas, 2019c y Zavaleta y Rico, 2021). Se entrecruzan otros aspectos prioritarios como el acceso a la movilidad de las personas en condiciones dignas y el vínculo existente entre el medio ambiente y la sociedad, ambos aspectos, desde una perspectiva interesante de los derechos humanos y la seguridad humana (Llamas, 2016 y Torres, 2022).

En una sociedad en la que se respetan los derechos humanos prevalece el desarrollo humano, acorde a los expertos, la seguridad humana es la encargada de mantener con vigencia éste último y es tarea de cada miembro de la comunidad velar por su mantenimiento. Los conceptos de desarrollo humano y seguridad humana poseen un vínculo indisoluble inclusive en contextos de adversidad, violencia y terror (Fernández, 2012; García y Márquez, 2013; Pérez, 2013 y Duffield, 2020).

Aunque la sociedad goce de altos índices de desarrollo humano serán necesarios los esquemas de seguridad de carácter reactivo. Estos no pretenden ser reemplazados en su totalidad por el concepto de seguridad humana, más bien se encomienda que su aproximación preventiva se consolide a partir de esquemas de protección y de empoderamiento el cual incluye a los sistemas de justicia y las políticas de defensa y seguridad nacional actuales (Sepúlveda, 2007 y López, 2013).

Y finalmente, existe producción académica que centra su análisis en las implicaciones conceptuales de seguridad humana. Traen a la discusión su interrelación con perspectivas distintas en seguridad y el énfasis puesto sobre la necesidad de su aplicación en mayor medida en los ámbitos variados de seguridad en la sociedad (Muti, 2010; Font y Ortega, 2012 y Sánchez, 2021).

Discusión

La investigación sobre el fenómeno delictivo implica considerar numerosos aspectos para una adecuada comprensión. Desde los diversos postulados de las ciencias sociales existen elementos útiles para su abordaje, a ello se agrega el concepto de seguridad humana dado su énfasis en la prevención que plantea la necesidad de atender problemas estructurales como la desigualdad, la violencia y la criminalidad, entre otros.

No menos útiles son las miradas del paradigma clásico en seguridad tales como las estrategias policiológicas, de seguridad pública, seguridad nacional y geopolítica, entre otros, pero cobran mayor relevancia los factores de desarrollo humano, protección de los derechos humanos y las libertades para brindar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los individuos y la sociedad en conjunto.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (citado en Commission on Human Security, 2003: 4) indica que la seguridad humana otorga protección de la base vital de toda persona con el fin de mejorar sus condiciones de vida y el acceso a derechos básicos y libertades. Esto en ámbitos de amenazas en sus diversas categorías en entornos políticos, económicos, sociales, culturales, militares y medioambientales que otorguen a los individuos las condiciones necesarias para su subsistencia con dignidad.

La perspectiva de dignidad humana está presente en la vocación del concepto de seguridad humana. Dichos aspectos se consideran indisociables en el sentido que no se puede concebir el mantenimiento del *status quo*, una vez lograda la seguridad humana, sin las bases esenciales del desarrollo humano y el respeto a los derechos humanos. Este entramado conceptual: dignidad humana – derechos humanos – desarrollo humano – seguridad humana, son la base constitutiva de la nueva visión humanística que intenta superar los paradigmas clásicos en seguridad.

Si la dignidad humana es el: “[...] el trato o respeto debido a las personas por su sola condición de seres humanos” (Martínez, 2013, p. 43), pensar en una sociedad que mantiene su estatus bajo el paradigma y acción de seguridad humana, es posible en términos del respeto irrestricto a los derechos humanos de toda la población. De allí el gran reto de dicho concepto, ya que difícilmente una sociedad que no goce de estas condiciones en su vida cotidiana en toda su población, podrá experimentar las condiciones que la seguridad humana propone.

Y aunque el concepto de dignidad humana se ha sometido a debate e incluso sean diversos los procesos históricos involucrados en su construcción, tales como movimientos sociales, guerras, conflictos, crímenes de lesa humanidad y otras formas que atenten contra

las personas o grupos sociales, debe de considerarse la posibilidad de materializar la seguridad humana. Allí su vínculo indisoluble.

La noción de dignidad humana es uno de los conceptos que en el ámbito del derecho y la filosofía presentan mayores problemas para su esclarecimiento y definición, en gran medida porque depende de la concepción filosófica en la cual se fundamente la argumentación; por ello tal vez la conceptualización de la dignidad más utilizada en la actualidad tiene un carácter meramente instrumental (Martínez, 2013, p. 43).

Resulta necesario instrumentalizar dicho término para que sea aplicable en los ámbitos jurídicos e institucionales de las sociedades del mundo. Es un proceso de conformación gradual que comienza con la legislación respectiva y posteriormente la planificación y ejecución de políticas públicas en materia. Hay que resaltar que sin recurrir a un esquema reactivo, únicamente, el cual posee claras desventajas y genera agudas problemáticas por demás conocidas:

[...] recurrentemente el Estado combate el deterioro social provocado por la inseguridad y la violencia, con políticas policíacas y de persecución cada vez más agresivas, las cuales no solucionan el problema, sino que incluso al restringirse más garantías básicas a la población, se generan más contextos de violencia y descontento generalizado y se vulneran sus derechos humanos (Gómez, 2015, s/p).

Cobra relevancia indicar que la perspectiva de la seguridad humana no depende solamente de pensar en otras formas de seguridad no reactivas, sino de dar inicio a un cambio paradigmático donde la dignidad humana sea incluida en las miradas y perspectivas de todos los miembros de la sociedad y su cultura.

Para alcanzar las bondades de la seguridad humana, los países deben de enfrentarse a estructuras históricas que generan inequidad y las violencias que agudizan la vida adversa de los habitantes en los países en vías de desarrollo, principalmente. Tarea no fácil. De ello Johan Galtung (1998, p. 16) da cuenta en su definición de “violencia estructural”, la cual resulta en el conjunto de inequidades históricas en las sociedades del mundo que hoy en día padecen sus consecuencias como la desigualdad y la pobreza. Ejemplo de este tipo de estructuras desiguales son los procesos colonizadores y neo-colonizadores que han posicionado en desventaja a ciertos países y sectores sociales, tal como nuestra región de América Latina: “Salvo algunas excepciones, la economía mundial, organizada en redes complejas, tendió a empujar a las empresas latinoamericanas hacia los segmentos menos rentables de las cadenas productivas” (Cortés y de Oliveira, 2010, p. 33).

La tarea de la consecución de la seguridad humana implica la labor conjunta entre los diversos actores mundiales para un avance sustancial en la calidad de vida de las personas. Ello implica confrontar intereses económicos de ciertos sectores productivos que se benefician de la desigualdad y la pobreza, las organizaciones delictivas y sus prácticas coercitivas con miras a la obtención de grandes sumas de dinero y algunos sectores políticos que ven en la guerra oportunidades de crecimiento y prosperidad por las ganancias económicas que representa, por ello: “[...] se enfatiza el entendimiento de la seguridad humana como una herramienta para la reducción de los conflictos violentos” (Kaldor, 2020, p. 1).

Se puede observar que seguridad humana de una sociedad no depende solamente del empoderamiento de sus actores sociales y la protección del Estado, tal como lo establece la Dependencia de Seguridad Humana (DSH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2009, pp. 8-9), a ello se agrega disminuir eficazmente dichas estructuras inequitativas de carácter mundial. Es pues menester la voluntad y acción de una sociedad global consciente que colabore en conjunto para aminorar significativamente las causas y efectos de estos tipos de violencias.

Para ello es importante definir qué es violencia, debido a que dicho término ha sido extensamente discutido en las ciencias sociales, las aproximaciones poseen de fondo ciertos paralelismos y las conclusiones resultan útiles para su estudio ya que esta representa uno de los mecanismos de mayor eficacia para la consecución de los objetivos de las organizaciones delictivas. De acuerdo a los antropólogos Nancy Scheper-Hughes y Philippe Bourgois (2012, p. 1) no podemos entender la violencia solamente bajo los términos de fuerza física, asalto o infligir dolor. La violencia también incluye afrentas a la personalidad, a la dignidad, al sentido de estima y valía de la víctima. Las dimensiones sociales y culturales de la violencia es lo que le da a la violencia su poder y significado. Por lo tanto la definición a la que se acude para efectos de comprensión de dicho fenómeno en este ensayo es: “[...] la fuerza física excesiva tal para lastimar o abusar por distorsión, infracción, o profanación, es intensa, turbulenta o furiosa, una acción o fuerza encaminada para destruir” (Webster citado en Eller, 2006, p. 4).

La desigualdad y violencia que afectan a aquellas poblaciones de países en vías de desarrollo, pueden ser consideradas como una de las bases de mayor oposición a la materialización de la seguridad humana. Resulta necesario afrontar instrumentalmente la desigualdad imperante para la mejora de la calidad de vida en las sociedades que padecen cada día de sus estragos agudos:

En 2015, más de 736 millones de personas vivían por debajo del umbral de pobreza internacional. Actualmente, alrededor del diez por ciento de la población mundial vive en la pobreza extrema y tiene dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y al saneamiento, entre otras cosas (ONU, 2022, s/p).

Ante la cifra se puede dimensionar de mejor manera el trabajo por realizar para la consecución de la seguridad humana. Es imposible pensar en dicho concepto sin su aplicación en todo el mundo, ya que su propuesta no se limita a países o grupos en particular. Seguridad humana no puede prevalecer en algunas naciones y otras adolecer de su ausencia, sería contrario a su espíritu y sin duda generaría mayores formas de inequidad. La labor debe de ser conjunta e incluyente para su alcance y ello también con miras a atacar frontalmente las causas profundas que generan la actividad delictiva organizada.

Resultados

Para contextualizar el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima es importante dar un panorama cuantitativo y cualitativo del Estado de Guanajuato, que es la demarcación en donde tuvo origen, particularmente en el poblado con el mismo nombre y que se ubica a 12 kilómetros del norponiente de la ciudad de Celaya, en la zona oriental del Estado. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato hoy en día este cártel opera bajo diversas modalidades delictivas como: robo de hidrocarburos (llamado “huachicol”) de los oleoductos de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas en modalidad de explotación sexual, secuestro, extorsión, homicidios, desaparición forzada, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

Se echó mano del modelo criminográfico, primeramente con un enfoque cuantitativo, en sus contextos *general* y *particular* consecutivamente, el primero es el análisis a nivel internacional y nacional, y el segundo a nivel local; ambos sobre las cifras en temas relacionados con la pobreza y desigualdad, la escolaridad, delitos en sus distintos órdenes y cifras relacionadas con la violencia. El fin es contextualizar con los datos duros, el vínculo entre lo global y lo local sobre las principales problemáticas relacionadas con la violencia delictiva del CSRL desde la perspectiva del concepto de seguridad humana, ya que: “La violencia limita el espacio para la acción individual y social, pero al mismo tiempo provoca un anhelo para la acción” (Pearce, 2019, p. 10).

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020a, s/p) el Estado de Guanajuato, se ubica en el centro geográfico de México, con una extensión territorial de 30,606.7 kilómetros cuadrados, representando el 1.6% de la superficie total del país. En el último censo federal en el año 2020 presentó una población de 6, 166,934. De los cuales 3, 170,480 son mujeres y 2, 994,454 hombres. En el mapa #1 se muestra el Estado de Guanajuato.

Mapa #1. Estado de Guanajuato (al centro de la imagen). Fuente: elaboración propia con información del INEGI (2020b).

El rubro de pobreza en dicha demarcación es importante debido a que se ha observado que: “[...] la desigualdad y pobreza pueden tener un efecto positivo considerable en la criminalidad” (Bourguignon, 1999, p. 63). De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el Estado de Guanajuato:

[...] el 43.4% de la población de la entidad vivía en situación de pobreza, es decir, 2, 587,800 personas, aproximadamente. De este universo, el 39.1% (cerca de 2, 334,600 personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 4.2% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (alrededor de 253,300 personas). El porcentaje de pobreza en Guanajuato es 1.5 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional (41.9%) (2020, p. 14).

Las condiciones de inseguridad y violencia que se experimentan en dicho Estado presenta un paralelismo interesante entre estos aspectos y las cifras en torno a la desigualdad y la pobreza que ha vivido históricamente su población.

Uno de los rezagos a considerar en la ecuación desigualdad-pobreza-criminalidad es el de la educación, factor fundamental en este análisis. De acuerdo a Raúl Zepeda y Carlos Pérez

(2022, p. 1-2) la violencia se puede reducir mediante políticas públicas de desarrollo educativo en toda la población tal como fue el caso de México en la segunda mitad del siglo XX en donde se aumentaron los niveles de escolaridad y paralelamente se redujeron los índices de homicidios.

Algo que debe considerarse para el caso de Guanajuato también, ya que de acuerdo al INEGI (2020a: s/p) este presenta un índice de rezago educativo de población de 15 años y más del 37.9% de su población, posicionándolo en el séptimo lugar a nivel nacional después de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Puebla. Para el año 2020 el grado promedio de escolaridad registrado de 15 y más años de edad es de 9.0 y el porcentaje de población de 15 años y más con instrucción superior es de 15.9.

Son numerosos los retos para mejorar los niveles educativos de la población guanajuatense donde el vínculo entre el bajo nivel de vida y las prácticas violentas y delictivas está presente, ya que: “[...] la relación entre pobreza, inseguridad y urbanización ha sido estudiada extensamente y es considerada un vínculo casi indisoluble” (Gaitán-Rossi y Velázquez, 2021, p. 2).

Sobre la incidencia delictiva en Guanajuato y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (INEGI, 2022, p. 1) en el segundo trimestre del año 2022, particularmente en junio, el 67.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje representa un aumento estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2%. Las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron: Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, Irapuato, Cuautitlán Izcalli y Colima con 7.2, 90.4, 89.7, 89.7, 89.0 y 87.5 %, respectivamente.

La ciudad de Irapuato se ubica en el centro geográfico de la entidad. Dicha percepción de inseguridad puede observarse como un reflejo del comportamiento delictivo en la misma. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2022a, p. 25) los delitos del fuero común cometidos en el primer semestre del 2022 ascienden a 81,912 y los delitos del fuero federal sumaron un total de 2,593² (2022b, p. 25).

² Los delitos del fuero común de acuerdo al SESNSP son afectaciones contra: la vida y la integridad corporal, la libertad personal, la libertad y la seguridad sexual, el patrimonio, la familia, la sociedad y otros. Los delitos del fuero federal son: contra la salud, cometidos por servidores públicos, contra el medio ambiente, en materia electoral, patrimoniales, contra las vías de comunicación, por delincuencia organizada, entre otros.

En la siguiente gráfica #1 se muestra las variaciones de la comisión de delitos del fuero común en Guanajuato en el primer semestre del 2022.

Gráfica #1. Incidencia Delictiva del Fuero Común en Guanajuato: enero-julio de 2022. Fuente: elaboración propia con datos del SESNSP (2022a, p. 25).

Pese a la tendencia a la baja desde mayo a julio, puede observarse que la cantidad de delitos de este orden presenta variaciones menores, manteniéndose su comisión y no da muestra de una mejora sustancial. Es obligado indagar ¿qué está pasando? Las causas de fondo intentan ser explicadas puntualmente en el apartado de análisis cualitativo con los enfoques del concepto de seguridad humana, pero se antepone que: “[...] la mejora de la seguridad humana de los ciudadanos requiere de un énfasis en el estado de derecho y la buena gobernanza como símbolos de la construcción de la confianza” (Benedek, 2010 ,p. 10).

El problema de la violencia no debe de ser pasado por alto, ya que Guanajuato y algunas de sus ciudades como el mencionado Irapuato, Celaya, León, Salamanca y otros poblados menores como Villagrán, Juventino Rosas, Comonfort, Valle de Santiago, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, entre otros, se encuentran en la zona en que el CSRL opera con sus prácticas de extrema violencia. Que para el caso de México y sus organizaciones delictivas, desafortunadamente, la: “evidencia sugiere que son las personas pobres quienes protagonizan la mayoría de las muertes violentas en el mundo y América Latina.” (Pearce, 2020, p. 862).

De acuerdo al Instituto para la Economía y la Paz (IEP) en su publicación más reciente del año 2022 y con datos del año 2021: “[...] la paz en México mejoró un 0.2%. Este fue el segundo año consecutivo de mejora después de cuatro años consecutivos de deterioro” (IEP, 2021, p. 4). Sin embargo, la violencia en el país sigue vigente pese a la leve mejora que experimenta, ya que: “[...] la tasa de homicidios [...] se mantiene en niveles históricamente

altos, con 26.6 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que supone más de 34,000 víctimas. Esto equivale a aproximadamente 94 homicidios por día en 2021” (IEP, 2021, p. 4).

Esta ola de violencia y deshumanización se refleja en las cifras y reafirma la necesidad de integrar la visión de seguridad humana en las políticas públicas y toda acción gubernamental y ciudadana en el país. Guanajuato, respecto del análisis de las estadísticas sobre violencia, no goza de buena posición, ya que de acuerdo a la misma institución (IEP, 2021, p. 11) dicha demarcación está posicionada en el lugar número 29, de un total de 32. Es decir, el cuarto lugar de ser el Estado menos pacífico.

La perspectiva cualitativa nos aproxima a la subjetividad de las relaciones sociales y a las causas por las cuales el CSRL se conformó. Las cifras ya mostradas concuerdan con los datos de campo levantados y la aplicación de sus instrumentos metodológicos, de esta manera se enriquece el análisis criminográfico y las discusiones en torno al concepto de seguridad humana respecto del fenómeno de la criminalidad.

Los contextos *diacrónico-sincrónico* y *cultural implícito* tienen el propósito de manera respectiva: de dar cuenta de los procesos estructurales que se han conformado en su pasado y han sido adecuados para la emergencia de dicha organización delictiva; y el análisis del conjunto de significados que entran su acción social criminal vigente. Estos aspectos fueron fundamentales para la comprensión integral del fenómeno delictivo y violento de esta organización. Se toman en cuenta los testimonios y percepciones de informantes, tanto ciudadanos comunes como miembros de dicho cártel a quienes se nombra con pseudónimos por razones éticas y de seguridad.

De acuerdo a John Wilson (2020, p. 417) especialista en el tema de seguridad humana y organizaciones criminales transnacionales, estas agrupaciones amenazan de manera directa las vidas de los individuos, principalmente aquellos que viven en condiciones de pobreza extrema o desempleo quienes en búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo caen en las redes de tráfico de personas o del crimen organizado.

Tal es el caso del CSRL que de acuerdo a los datos de campo recolectados, da muestra de tener ciertos mecanismos de reclutamiento a sus miembros, algunas veces por consentimiento y otras de manera forzada.³ Guadalupe, estudiante universitaria nos indica que:

³ Guanajuato no solo se encuentra bajo asedio del cártel SRDL. A estos hay que agregar la presencia de otros grupos delictivos los cuales ya han sido identificados por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y son: Cártel Jalisco Nueva Generación (con quien mantiene una feroz guerra), Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa y Unión León.

Cuando el Cártel de Santa Rosa (de Lima) incursiona en Celaya, ya que es muy cercana al pueblo de Santa Rosa, en esta ciudad, recuerdo bien, ya había problemas con sus chavos (jóvenes). Mientras estudiaba la (escuela) secundaria, ya muchos de mis compañeros se habían iniciado en el consumo de drogas, marihuana principalmente. Antes lo hacían después (de la jornada) de clases, después veía que llegaban drogados al salón y tiempo después inclusive lo hacían adentro del plantel. Nos fuimos enterando (sic) que al tiempo ya se dedicaban a vender droga en la escuela [mayo de 2021].

De acuerdo a Guadalupe, la mayoría de ellos eran jóvenes desorientados con familias desunidas o separadas y que necesitaban tener un reconocimiento en los grupos de amigos con que frecuentaban. Agrega que:

[...] la situación no era buena, en Celaya había asaltos a mano armada, inclusive secuestros. Se hablaba de las famosas “camionetas blancas” en donde secuestraban a las personas y mucho se rumoraba que era por tráfico de niños y mujeres [mayo de 2021].

Tráfico de mujeres y niños, entornos sociales hostiles, violencias al interior de las familias en donde los roles de género patriarcales acentúan las convivencias agrestes entre sus integrantes, por lo que: “No hay seguridad humana sin igualdad de género” (Zeitlin y Poumou citadas en Ramírez, 2014, p. 131).

Desde las experiencias de los miembros del CSRL, Juan, originario del poblado de Santa Rosa de Lima y alto jerarca en dicho cártel, comparte que nació y creció en una familia numerosa, la pobreza prevalecía con las carestías en sus necesidades básicas para la subsistencia digna de todos sus integrantes, quienes tenían como oficio principal siendo campesinos y trabajadores de la construcción: “[...] había veces que no nos alcanzaba para comer a todos. Mi padre era alcohólico y muy violento. Yo sufrí mucho de sus golpizas. De hecho mi papá murió en un accidente en su carro por manejar borracho” [abril de 2022].

Juan además de haber sido violentado en su infancia, comparte que no tuvo ninguna educación y acompañamiento por parte de sus padres: “No tenía límites, me permitían todo, pero antes creía que era por cariño, ahora entiendo que nunca les importé y pienso que eso ayudó a que yo sea una persona inestable” [mayo de 2022]. El informante se caracteriza, en palabras de sus amigos de la infancia y hoy en día colegas sicarios, Araceli, Raúl y Pedro, de ser: “[...] avaricioso, prepotente, orgulloso y enojón. Desde que entró de “pistolero” (sicario) cambió su forma de ser. Ahora hasta miedo le tenemos” [abril de 2022].

Las ganancias económicas son uno de los objetivos principales de cualquier organización delictiva que hacen de los mercados negros sus espacios centrales de financiación. Cuando se incursiona en estos mercados ilícitos, impera la ley de quienes poseen

mayor poder de coacción. Si a eso agregamos la pobreza, la falta de oportunidades de mejorar la calidad de vida, los maltratos y descuidos en la infancia de las personas, entre otros aspectos, entonces:

[...] la violencia y la percepción de inseguridad son adoptados por las oportunidades ofrecidas por la globalización del tráfico ilícito de drogas y armas, por los efectos negativos de la implementación forzada de reformas neoliberales en sociedades profundamente desiguales, por procesos imparables de transmisión de violencia, por el fracaso de las actuales instituciones y sus políticas públicas, por la expansión de una cultura de consumo dominante orientado a la medición del éxito por la acumulación de bienes y capital [...]. Cualquier respuesta del incremento de la violencia y la inseguridad en contextos de violencia compleja tendrá que considerar estos fenómenos y la forma en que interactúan en contextos particulares (Abello y Pierce, 2009, p. 14-15).

Los factores causales en el contexto global y su influencia en lo local, son de importancia para el análisis de la conducta delictiva, sin embargo es importante comentar que al momento del levantamiento de datos con el informante Juan, se aplicaron entrevistas a su hermano mayor, el señor Julián. El motivo fue saber que no se integró a las filas del CSRL como el resto de su familia y ello despertó el interés de conocer sus apreciaciones.

Julián comparte que aunque ambos hermanos hayan crecido en el mismo entorno familiar, este jamás pensó en dedicar su vida a la delincuencia. Desde que inició su vida laboral hasta la fecha, trabaja de manera honesta y es capaz de sustentar a su familia a quienes dedica toda su atención [empleado, junio de 2022].

Ello da muestra que la coacción social del entorno es un factor decisivo para incurrir en la actividad delictiva y violenta, pero no es infalible por la agencia que cada individuo ostenta y que les permite decidir sobre el rumbo de su vida, ya que dicha agencia: “[...] denota la capacidad de los actores sociales para interpretar su mundo, decidir cursos de acción, y desarrollar comportamientos e interacción social” (Sautu, 2014, p. 101).

Una decisión personal de este tipo, pese a dicha coacción, requiere de un juicio crítico y ético para mantener una postura respecto de estas actividades. Esto en el lenguaje del concepto de seguridad humana puede considerarse como el llamado “empoderamiento”, el cual:

Pretende desarrollar las capacidades de las personas y las comunidades para que puedan tomar decisiones informadas y actúen por sí mismas. Al empoderar a las personas, no sólo se les permite desarrollar todo su potencial, sino que también se posibilita que encuentren formas de participación y que busquen soluciones que garanticen su propia seguridad humana y la de los demás (DSH, 2009, p. 9).

Es menester empoderar a toda la ciudadanía, sin considerar afiliaciones políticas, ideológicas, religiosas, culturales, de género y demás, para que en las problemáticas cotidianas, las decisiones personales sean apegadas a un espíritu crítico siempre con miras al respeto de las personas, la sociedad y sus leyes e instituciones, como es el caso de Julián.

Para dimensionar el grado de organización del CSRL es necesario conocer a fondo las actividades delictivas que realizan. De acuerdo a Francisco, miembro del cártel y de jerarquía importante, quien tuvo sus inicios fungiendo como “halcón”⁴, el inicio de las actividades de esta agrupación se remonta al año 2014, aproximadamente, con la extracción clandestina de hidrocarburos de los oleoductos de la paraestatal PEMEX, en el poblado de Apaseo el Grande ubicado en el poniente del Estado y a 24 kilómetros, aproximadamente, del poblado de Santa Rosa de Lima. Dicha extracción se realizaba por pequeños grupos de personas que fueron congregadas bajo el mando del fundador David Rogel Figueroa y posteriormente José Antonio Yépez Ortiz alias “El Marro”, a quien le correspondería hacer del CSRL una organización de mayor envergadura y que fue detenido el pasado 20 de agosto de 2020. Para el año 2017 ya se consideraba como una organización delictiva con todas las actividades al margen de la ley que se mencionaron [junio de 2021]. Francisco agrega que:

En el pueblo de Santa Rosa (de Lima) las personas fueron integrándose al cártel del Marro. Las que tenían armas en casa e incluso niños ayudaban en la “ordeña” de los oleoductos. Después les dio por vender droga como el cristal y la marihuana, aunque la primera se vende más y la consumen mucho los jóvenes de Celaya. Llegó un momento en donde muchas personas de Celaya, Santa Rosa, Villagrán y Juventino Rosas compraban la gasolina robada porque era más barata que la oficial y esto nos fue fortaleciendo. A las autoridades y a los polis (policías) los teníamos comprados. Los secuestros, la extorsión y los “levantones” (abducciones forzadas para torturar y asesinar) vinieron después cuando el gobierno (federal) cerró los ductos y no hubo más huachicol [junio de 2021].

Hubo un proceso de conformación que implicó, primero, que las condiciones de desigualdad, pobreza y violencia normalizada hayan sido adecuadas para que la actividad del huachicol y el resto precedieran, consolidando una organización de este nivel bajo el consentimiento y los acuerdos con algunas autoridades de gobierno y de allí su rápida expansión. Por lo tanto, la emergencia del CSRL fue el resultado de condiciones estructurales bajo la producción de tres actores sociales principales: delincuentes, autoridades de gobierno

⁴ Son los miembros noveles que ostentan una baja posición que consiste en estar atentos a cualquier acción del gobierno y los cuerpos policiales y militares, y notificar inmediatamente para la alerta de sus colegas, entre otras funciones.

y seguridad, y ciudadanos. No se responsabiliza, únicamente, a las causas estructurales, ya que como se demostró anteriormente, la agencia social de cada persona finalmente le dicta de qué manera actuar y tomar el rumbo de sus acciones.

John Wilson (2020: 418-419) indica que la amenaza a la seguridad que representa el crimen organizado transnacional, involucra violencia, victimización, afrentas a la salud y seguridad en los individuos. Desde que los victimarios son comúnmente ajenos a los grupos en donde delinquen, las comunidades indígenas, mujeres e infantes se convierten en los sectores más vulnerables respecto de su integridad y derechos humanos. Aunque un poblado como Santa Rosa de Lima y numerosos de sus habitantes, se integren al cártel y se beneficien económicamente de sus actividades delictivas, de cualquier manera estas actividades representan una amenaza a la seguridad humana por el daño que infligen al tejido social y así mismos.

A las víctimas mencionadas por el autor se agregan aquellas personas que consumen drogas y presentan problemas de adicción. De acuerdo al informante Francisco el consumo de marihuana está a la baja mientras que el de la droga “cristal” va en aumento. Las secuelas sobre la salud de los consumidores de este tipo de droga son drásticas ya que es altamente adictiva. Indica que conoció amigos que iniciaron en el consumo hace pocos años y hoy en día varios de ellos están muertos y otros con sus vidas familiares y sociales destruidas [julio de 2022].

El narcotráfico daña el tejido social y atenta contra la seguridad humana debido al ambiente de extrema hostilidad que cada habitante experimenta en las zonas afectadas. Por ello desde los enfoques de la seguridad humana una lucha armada en contra de las organizaciones delictivas no es la solución ideal, ya que para el caso de México, con la afrenta que dio inicio en el sexenio del ex-presidente Felipe Calderón (2006-2012): “[...] la sociedad mexicana se encontró atrapada en una guerra que atentaba contra su seguridad individual y, sobre todo, vulneraba su espacio y vida cotidiana en lugares de convivencia” (Morales, 2017, p. 151).

Finalmente cabe enfatizar que de las problemáticas derivadas por parte de las actividades del CSRL, los daños a la vida, la salud y el patrimonio de los individuos son sustanciales, pero los daños a la colectividad también, en el sentido que atenta a aquellas estructuras de carácter social y cultural que conforman los patrones de convivencia cotidiana. La seguridad comunitaria, uno de los ejes fundamentales de la seguridad humana, yace en la: “[...] pertenencia a un grupo social, étnico o racial; la preservación cultural del mismo, y

posibles situaciones de conflicto, violencia o discriminación derivada de ellas” (Moloeznik, 2002, p. 47), por lo tanto, la afrenta a las organizaciones delictivas representa una preservación de la seguridad de las comunidades vulnerabilizadas por los embates de la desigualdad, la pobreza, la violencia y la criminalidad, con todos los actores sociales implicados: gobernantes, agentes de seguridad y ciudadanía.

Quizá la explicación al terrible fenómeno de la narco violencia en México y otros países de América Latina encuentre su cauce más adecuado mediante la óptica del concepto de seguridad humana, en el sentido que muchos de los problemas actuales en esta región geográfica y cultural son el resultado de vicios estructurados en la historia de nuestras sociedades y que finalmente encontraron un detonante después de siglos de marginación, desigualdad y violencia; problemáticas que dicho concepto en su praxis busca erradicar.

Apuntes finales

La pertinencia del método criminográfico en combinación con las perspectivas del concepto de seguridad humana para el análisis y los posibles procesos de intervención en sociedades agudamente desiguales, como la mexicana, es considerable cuando se abordan además las problemáticas relacionadas con la violencia y las actividades delictivas.

El estado del conocimiento demuestra el amplio repertorio de temáticas que pueden ser analizadas bajo las miradas del concepto de seguridad humana, pero cabe indicar que la producción particular en temáticas sobre desigualdad y su vínculo con la pobreza y la criminalidad se considera aún escasa.

Los niveles de análisis *General* y *Particular* del método criminográfico demostraron ser adecuados para la aproximación cuantitativa al fenómeno delictivo en el mundo, México y el Estado de Guanajuato. De igual manera, los niveles de análisis *Diacrónico-Sincrónico* y *Contexto Cultural Implícito*, abonaron a la comprensión cualitativa de los procesos históricos que conformaron a esta organización delictiva a partir de sus causas estructurales, y del despliegue de relaciones sociales en la entidad respecto de la violencia y las actividades delictivas.

Temáticas relacionadas con los índices de pobreza, escolaridad y violencia, tanto en su vertiente cuantitativa como cualitativa, fueron necesarias para el cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados en esta investigación, que son: conocer las causas materiales y simbólicas que promovieron la conformación del CSRL, así como también determinar los aspectos vigentes hoy en día que les permite tener esa capacidad bélica y delictiva.

Respecto de los principales hallazgos en el curso del presente estudio, debe destacarse que desde las miradas del concepto de seguridad humana, la fórmula desigualdad – pobreza – criminalidad se presenta como un área de oportunidad para la acción crítica y organizada de los gobernantes y ciudadanos en conjunto, para una afrenta eficaz que dé resultados en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los países que experimentan los estragos de las organizaciones delictivas como el CSRL.

Guanajuato y los poblados que experimentan las problemáticas por la actividad delictiva, la violencia y la descomposición social, no debe sus efectos al CSRL solamente, se recalca que un hallazgo interesante en este estudio, es que previo a su surgimiento, ya había problemas que agudizaban la frágil estabilidad social de los guanajuatenses.

Se concluye que el surgimiento de dicha organización delictiva es un reflejo de las problemáticas estructurales e históricas que la entidad ya experimentaba. La violencia actual que se vive en el Estado de Guanajuato, va más allá de las organizaciones delictivas que imperan, es también un reflejo de un proceso de descomposición generalizada, en conjunto con el surgimiento y empoderamiento de este cártel y por ende la violencia y los delitos que se viven en la vida privada y pública en sus distintos actores sociales, hoy en día, y de manera desafortunada, no da indicios de encontrar solución. Urge la praxis de la seguridad humana en la entidad.

Dicha descomposición social tampoco yace en los contextos socio-culturales solamente, otro hallazgo digno de mencionar es que las cifras analizadas muestran que las políticas en materia económica no favorecieron, a lo largo de la historia de sus gobernantes, a atacar las estructuras que generan la desigualdad y la pobreza. Por lo tanto la inserción de la actividad económica y comercial de libre mercado y de inspiración neoliberal, tal como la creación de corredores industriales para la satisfacer las demandas y paso de mercancías hacia Norteamérica con el tratado comercial T-MEC, en una sociedad con altos índices de desigualdad y pobreza como Guanajuato, trajeron como resultado, entre otras causas, estos desajustes en materia social que se proyectan a manera de descontento mediante los delitos y demás problemáticas ya mencionadas.

A lo largo del desarrollo de esta investigación criminográfica se observaron aspectos que bien merecen la continuidad o atención de los académicos para abismar en su análisis y de esta manera contribuir para la mejora de las distintas problemáticas que representan. Se mencionan algunas:

1. Seguir desarrollando análisis sobre problemas sociales bajo la perspectiva del concepto de seguridad humana. Dado que su énfasis en la prevención y el desarrollo hoy en día todavía no encuentra un cauce adecuado en la planeación y ejecución de políticas públicas en materia de seguridad en los gobiernos de los países. La constante de los hallazgos en el terreno de las ciencias sociales, nos permitirán seguir insistiendo en su aplicabilidad para la afrenta eficaz de dichos estragos y así posicionar dicho concepto no solo como viable para la resolución de estas problemáticas, sino necesario para una afrenta más integral bajo paradigmas distintos en seguridad.
2. Dar continuidad con las investigaciones criminológicas en contextos de violencia y criminalidad en el Estado de Guanajuato, dar cuenta de los aspectos causales y aquellos que se presentan que pueden definir de manera importante el curso de las problemáticas que impactan en la calidad de vida de sus pobladores. Ello con miras a conocer de manera adecuada la forma como se constituyen para integrar mayores elementos pensando en posible pautas de intervención y mejorar su convivencia. Y finalmente,
3. Establecer mecanismos de participación ciudadana, con todos los actores sociales posibles, para aminorar los efectos devastadores que trae la desigualdad. Esto implica procesos de reconciliación y mediación entre los gobernantes y los ciudadanos, en el sentido que se ensalce la necesidad de generar mecanismos políticos y jurídicos que garanticen una distribución equitativa de la riqueza generada en el país. Eso sería un buen inicio.

Para efecto del cierre de este apartado de conclusiones, se destaca la agencia social que los ciudadanos honestos poseen en un Estado en donde la pobreza, la violencia y los ilícitos prevalecen en lo cotidiano. A la coacción social que hace del delito y la violencia como usos sociales flexibles en las relaciones humanas de estas poblaciones, aquellas personas que evitan de toda forma posible, ser parte de los estragos que caracterizan a su región, es necesario elogiar su agencia y aprovecharla para su mayor empoderamiento con miras a la reestructuración del tejido social de Guanajuato.

Son necesarios ciudadanos empoderados, en términos como lo sugiere el concepto de seguridad humana, para el inicio de un cambio social sustancial que acarree paz y estabilidad en la entidad, que sirva de difusor de buenas prácticas y una mejora en la convivencia en una sociedad lastimada en su historia que merece vida digna y mejores oportunidades. En eso seguramente se seguirá trabajando.

Lista de referencias

- Abello, A. y J. Pearce (2009). "Security from below": humanizing security in contexts of chronic violence. *IDS Bulletin*, 40(2), 11-19. http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/Security_from_Below_Humanizing_Secuirty_%20Jenny_Pearce.pdf
- Adebayo, G. (2021). Counter-radicalization policies and policing in education: making a case for human security in Europe. *Helyion* (7), 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05721>
- Benedek, W. (2010). The human security approach to terrorism and organized crime in post-conflict situation. En W. Benedek, Ch. Daase, V. Dimitrijevic y P. Van Duyne (Eds.), *Transnational terrorism, organized crime and peace-building. human security in the Western Balkans* (pp. 3-6). Palgrave Mcmillan. <https://link.springer.com/book/10.1057/9780230281479>
- Bourguignon, F. (1999). Crime as a social cost of poverty and inequality: a review focusing on developing countries. *Revista Desarrollo y Sociedad*, (44), 61-100. <https://doi.org/10.13043/dys.44.5>
- Calvao, F., Ch. Ankenbrand, M. Ros-Tonen y M. Beever (2021). Extractive industries and human security: an overview. *The Extractive Industries and Society*, (8). <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101007>
- Commission on Human Security (2003). *Human security now: protecting and empowering people*. New York: United Nations Organization. <https://digitallibrary.un.org/record/503749?ln=es>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2020). *Informe de pobreza y evaluación 2020. Guanajuato*. CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Guanajuato_2020.pdf
- Conteh, F., y R. Maconachi (2021). Artisanal mining, mechanization and human (in) security in Sierra Leone. *The Extractive Industries and Society*, 8(4). <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100983>
- Cortés, F. y O. de Oliveira (Eds.) (2010). *Los grandes problemas de México. Desigualdad social*. El Colegio de México.
- Dependencia de Seguridad Humana (2009). *Teoría y práctica de la seguridad humana: aplicación del concepto de seguridad humana y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas*

- para la Seguridad de los Seres Humanos*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/12_2010/97c70a6a-82ff-409c-a1de-438406607896.pdf
- Duffield, M. (2020). Seguridad humana: vincular desarrollo y seguridad en una era de terror. *Relaciones Internacionales*, (43), 11-32. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7337146>
- Eller, J. (2006). *Violence and culture: a cross-cultural and interdisciplinary approach*, Belmont.
- Engwicht, N. y Ch. Ankenbrand (2021). Natural resource sector reform and human security in post-conflict societies: insights from diamond mining in Sierra Leone. *The Extractive Industries and Society*, 8(4). <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100988>
- Fernández, J.P. (2012). *Seguridad humana*. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. https://spdc.ulpgc.es/libro/seguridad-humana_51142/
- Font, T. y P. Ortega (2012). Seguridad nacional, seguridad multidimensional, seguridad humana. *Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global*, (119), 161-172. https://www.fuhem.es/papeles_articulo/seguridad-nacional-seguridad-multidimensional-seguridad-humana/
- Gaitán-Rossi, P. y C. Velázquez (2021). A systematic literature review of the mechanisms linking crime and poverty. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, (28), 1-25. <https://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v28/2448-5799-conver-28-e14685.pdf>
- Galtung, J. (1998). *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*. Gernika Gogoratuz.
- García, R. y Humberto Márquez (2013). México: violencia e inseguridad. Hacia una estrategia de desarrollo y seguridad humana. *Nómadas*. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18127008015>
- Gómez, P. (2015). *La seguridad humana debe garantizarse en el respeto a los derechos humanos con políticas públicas integrales: CDHDF*. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. <https://cdhcm.org.mx/2015/06/la-seguridad-humana-debe-garantizarse-en-el-respeto-a-los-derechos-humanos-con-politicas-publicas-integrales-cdhdf/>
- Guerrero, D. (2013). Aportes de la seguridad humana en Somalia. En J. Requena y E. Vinyamata (Eds.), *Seguridad Humana* (pp. 129-136). Tirant lo Blanch.
- Hastings, D. y V. Raghavan (2015). Characterizing situations in ASEAN cities: using the Human Security Index. *City, Culture and Society*, 6(1), 63-77. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2014.05.005>

- Hernández, R. y D. Ramos (2022). Pandemia, seguridad humana y migración: gestión de la movilidad humana desde México. *Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, (32), 27-41. <https://doi.org/10.17141/urvio.32.2022.4994>
- Instituto para la Economía y la Paz (2022). *Índice de paz México 2022. Identificación y medición de los factores que impulsan la paz*. IEP. <https://www.visionofhumanity.org/resources/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020a). *México en cifras. Guanajuato (11)*. <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=11#collapse-Resumen>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020b). *Mapa digital de México. Guanajuato*. <http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF00jI0LjA4MDY1LGxvbjotMTAxLjUwMDAwLHo6MSxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3M=>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). *Encuesta nacional de seguridad pública urbana. Segundo trimestre de 2022*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ensu/ensu2022_07.pdf
- Johnson, M. (2019). Strong (green) institutions in weak states: environmental governance and human (in)security in the global south. *World Development*, (122), 433-445. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.06.010>
- Kaldor, M. (2020). Human security: practical possibilities. *LSE Public Policy Review*, 1(2), 1-8. Consultado el 22/06/22. <http://doi.org/10.31389/lseppr.15>
- Llamas, V. (2016). Seguridad humana y movilidad humana. Trabajo académico final del XXXIII Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r35520.pdf>
- López, L. (2013). Seguridad humana en el ámbito penitenciario. En J. Requena y E. Vinyamata (Eds.). *Seguridad humana*. Tirant Lo Blanch.
- Maksum, A. (2021). Indonesian post-migrant workers: challenging problem for human security. *Social Sciences & Humanities Open*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100223>
- Martínez, V. (2013). Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, (136), 39-67. <https://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v46n136/v46n136a2.pdf>
- Morales, L. M. (2017). Seguridad humana, derechos y lucha contra el narcotráfico en México (2006-2012). *TLA-MELAU Revista de Ciencias Sociales*, 10(41), 138-157. <https://www.scielo.org.mx/pdf/tla/v10n41/1870-6916-tla-10-41-00138.pdf>

- Morrissey, J. (2019). Towards a human security vision of global climate action. *Geoforum*, (107), 220-222. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.08.010>
- Muti, D. (2010). Evolución del concepto de seguridad humana. Seguridad humana non, nata non grata. *Inguruak: Soziologia eta zientzia politikoaren euskal aldizkaria = Revista vasca de sociología y ciencia política*, (1). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=709>
- Organización de Naciones Unidas (2022). *Desafíos globales. Acabar con la pobreza*. Consultado el 05/08/22. <https://www.un.org/es/global-issues/ending-poverty>
- Orta, A. (2018). Seguridad humana y medio ambiente. En J. Calvo (Ed.). *Políticas de seguridad para la paz: otra seguridad es posible y necesaria*. Icaria. (pp. 177-179). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7952527>
- Pearce, J. (2019). Introduction: a conceptual and empirical contribution to resignify security in Mexico. En G. Kloppe-Santamaría y A. Abello (Eds.). *Human security and chronic violence in Mexico: new perspectives and proposals from below*. Instituto Tecnológico de México – Editorial Miguel Ángel Porrúa. <https://www.lse.ac.uk/lacc/publications/PDFs/Human-Security-and-Chronic-Violence-in-Mexico.pdf>
- Pearce, J. (2020). Political regime and the reproduction of violence and criminality in Latin America: an interdisciplinary conversation. *Latin American Research Review*, 55(4), 859-868. <https://doi.org/10.25222/larr.1288>
- Pérez, C. (2013). Seguridad humana. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, (3), 167-173. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2128/1059>
- Posadas, A. (2019a). La Criminografía cultural como método de investigación de campo para la Criminología: una propuesta desde la Antropología Social. *Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales*, 13(6), 93-121. https://www.academia.edu/39745433/La_Criminograf%C3%ADa_Cultural_como_m%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n_de_campo_para_la_disciplina_de_la_criminolog%C3%ADa_una_propuesta_desde_la_antropolog%C3%ADa_social
- Posadas, A. (2019b). *Criminografía cultural. Guía de investigación de campo para criminólogos*. GEDISA.
- Posadas, A. (2019c). Convergencias conceptuales entre seguridad humana y criminología: apuntes desde un caso de estudio en contextos de pobreza y criminalidad en el poblado de Santa María Magdalena, Querétaro, México. *Archivos de Criminología, Seguridad*

- Privada y Criminalística*, 6(12), 84-106.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6826785>
- Ramírez, D. (2014). Diálogos sobre derecho, justicia y seguridad. En Mejía, J. y G. Ballesteros y J. Murillo (Eds.). *Violencia, derechos humanos y seguridad ciudadana*. Editorial Casa San Ignacio – Editorial Guaymuras. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/30297.pdf>
- Requena, J. y E. Vinyamata (Eds.) (2013). *Seguridad humana*. Tirant lo Blanch. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=837374>
- Salerno, J., F. Stevens, A. Gaughan, T. Hilton, K. Bailey, T. Bowles, L. Cassidy, P. Mupeta-Muyamwa, D. Biggs, N. Pricope, A. Mosimane, H. Luwaya, M. Drake, A. Weaver, S. Kosmas, K. Woodward, N. Kolarik y J. Hartter (2021). Wildlife impacts and changing climate pose compounding threats to human food security. *Current Biology*, 31(22), 5077-5085. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.08.074>
- Sánchez, I. (2021). La evolución de la seguridad: pensarla con base en el concepto de seguridad humana. *Nuevo Derecho*, 17(29), 1-12. <https://www.redalyc.org/journal/6697/669771617002/669771617002.pdf>
- Sautu, R. (2014). Agencia y estructura en la reproducción y cambio de las clases sociales. *Revista Theomai. Estudios críticos sobre Sociedad y Desarrollo*, (9), 100-120. <http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2029/5-Sautu.pdf>
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022a). *Incidencia delictiva del fuero común. Guanajuato*. Ciudad de México: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. <https://drive.google.com/file/d/14wHlUXvwoWakU1P6bFnb37u4gaCTaSQq/view>
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022b). *Incidencia delictiva del fuero federal. Guanajuato*. Ciudad de México: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. <https://drive.google.com/file/d/1P3jNodgOySlobZLBbBzwY6qML3yAmBMd/view>
- Sepúlveda, I. (2007). *Seguridad humana y nuevas políticas de defensa en Iberoamérica*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia – Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=340294>
- Scheffran, J. (2022). Climate change: human security between conflict and cooperation. En L. Kurtz (Ed.). *Encyclopedia of violence, peace, & conflict (Third edition)*, vol. 2. Cambridge: Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00087-X>

- Scheper-Hughes, N. y P. Bourgois (2012). *Violence in war and peace*. Hoboken: Blackwell Publishing.
- Schilling, J., A. Schilling-Vacaflor, R. Flemmer y R. Froese (2021). A political ecology perspective on resource extraction and human security in Kenya, Bolivia and Peru. *The Extractive Industries and Society*, (8), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.10.009>
- Torres, M. y E. Velandia (2022). La interrelación de derechos humanos y medio ambiente desde el concepto de la seguridad humana. *Revista Colombiana de Estudios Militares y Estratégicos*, 20(37), 111-128. <https://doi.org/10.21830/19006586.803>
- Vásquez, U. (2014). El conflicto colombiano: incidencia de la política de seguridad democrática uribista en la seguridad humana. *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, 44(4). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18153277011>
- Wilson, J. (2020). Transnational crime. En A. Lautensach y S. Lautensach (Eds.). *Human security in world affairs: problems and opportunities*. Prince George: BC Campus & University Of Northern British Columbia. <https://opentextbc.ca/humansecurity/>
- Zavaleta, S. y C. Rico (2021). La pandemia del SARS-CoV-2 como riesgo global: desigualdad e inseguridad humana. *Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, (31), 62-76. <https://doi.org/10.17141/urvio.31.2021.4985>
- Zepeda, R. (2022). Effects of long-term development and schooling expansion on the decline in homicide rates: Mexico from 1950 to 2005. *Journal of Crime and Justice*, 1-23. <https://doi.org/10.1080/0735648X.2022.2050277>